

INTEGRASI ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN DI ERA DIGITAL: PERAN STRATEGIS PRODI SISTEM INFORMASI

Dzaskya Eka Puteri

Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Raden Fatah Palembang

Email: dzaskyaekaputri@gmail.com

Abstrak

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Di masa depan, hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan akan menjadi fondasi penting dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Artikel ini membahas peran strategis Program Studi Sistem Informasi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan, serta bagaimana mahasiswa dapat berkontribusi dalam membangun sistem berbasis etika Islam. Melalui pendekatan konseptual dan studi pustaka, artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi ini dapat menciptakan teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga beretika dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Kata kunci: Islam, ilmu pengetahuan, sistem informasi, teknologi, integrasi

1. Pendahuluan

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Dalam QS. Al-'Alaq ayat 1-5, Allah SWT memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar sebagai bentuk ibadah. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa proses pencarian ilmu merupakan bagian dari pendekatan spiritual kepada Sang Pencipta. Sejak awal, Islam telah menempatkan ilmu dalam posisi yang sangat mulia, menjadikannya fondasi bagi kemajuan peradaban¹.

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ دُونِكَ أَعْمَارًا ﴿٣﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٤﴾ وَالْقَلَمُ أَكْرَمُ ﴿٥﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٦﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٧﴾

Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."²

Pada masa keemasan peradaban Islam, para ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi menunjukkan bagaimana iman dan akal dapat berjalan seiring. Mereka menjadikan ilmu sebagai sarana untuk memahami ciptaan Allah

¹ Muhammad Rizky Ramadhandy Budianto, Syaban Farauq Kurnia, and Tresna Ramadhian Setha Wening Galih, 'Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi', *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21.01 (2021), pp. 55-61, doi:10.32939/islamika.v21i01.776.

² Departemen Agama RI, 'Al-Quran Dan Terjemahannya', 2002.

dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan telah menjadi bagian penting dari sejarah Islam.

Namun, memasuki era digital saat ini, umat Islam menghadapi tantangan yang berbeda. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu cepat, menghadirkan revolusi dalam cara manusia bekerja, berinteraksi, dan berpikir. Di satu sisi, teknologi membawa banyak kemudahan, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan seperti penyalahgunaan data, penyebaran hoaks, hingga menurunnya nilai moral di ruang digital³.

Dalam konteks ini, Program Studi Sistem Informasi memiliki peran yang sangat strategis. Sebagai bidang yang berada di persimpangan antara teknologi dan manusia, prodi ini memiliki tanggung jawab besar dalam menjembatani kemajuan teknologi dengan nilai-nilai Islam. Mahasiswa Sistem Informasi tidak hanya dituntut untuk unggul dalam aspek teknis seperti pemrograman, manajemen data, dan pengembangan sistem, tetapi juga harus memiliki kesadaran etis dan spiritual dalam setiap proses inovasi teknologi.

Dengan memperkuat pemahaman tentang etika digital dalam perspektif Islam, serta menanamkan semangat keilmuan yang dilandasi keimanan, mahasiswa Sistem Informasi dapat menjadi garda terdepan dalam membangun peradaban digital yang berkeadilan dan bermartabat. Inilah bentuk nyata dari integrasi Islam dan ilmu pengetahuan di era digital—sebuah sinergi antara iman, ilmu, dan teknologi untuk kemaslahatan umat⁴.

2. Tinjauan Pustaka

a. Islam dan Ilmu Pengetahuan

Konsep ilmu dalam Islam memiliki dimensi yang luas dan mendalam. Ilmu tidak dipandang sekadar sebagai pengetahuan duniawi atau hasil dari observasi empiris, melainkan sebagai instrumen spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam pandangan ini, ilmu menjadi bagian dari ibadah, di mana proses mencari, memahami, dan mengamalkan ilmu adalah bagian dari ketaatan kepada Tuhan⁵. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa Islam memadukan antara akal dan wahyu dalam membentuk pemahaman yang utuh tentang realitas.

³ Erwan Efendi, Afatri Fatimah, and Indah Mawati Sipahutar, 'Peran Sistem Informasi Terhadap Pengembangan Dakwah Islam', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5.2 (2023), pp. 3230–38.

⁴ Ardha Zahro Nareswari, 'Integrasi Teknologi Informasi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia ; Pendekatan Teori Difusi Inovasi M . Rogers', 3 (2025), pp. 129–37.

⁵ Saripuddin Saripuddin, Ahmad Syukri, and Badarussyamsi Badarussyamsi, 'Islam Dan Sains: Antara Islamisasi Ilmu, Pengilmuan Islam, Dan Transintegrasi Ilmu', *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 21.2 (2022), p. 140, doi:10.14421/ref.2021.2102-01.

Islamisasi ilmu adalah usaha untuk mereformasi ilmu pengetahuan modern dengan memasukkan nilai-nilai Islam, khususnya prinsip tauhid, ke dalam paradigma keilmuan⁶. Ia menilai bahwa ilmu modern bersifat sekuler dan terpisah dari nilai-nilai moral dan spiritual, sehingga dibutuhkan pendekatan baru yang mampu menyatukan antara pengetahuan dan nilai-nilai ketuhanan. Islamisasi ilmu ini bukan berarti menolak ilmu modern, melainkan mengarahkan ilmu agar bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, dalam kerangka keilmuan Islam, ilmu dipandang sebagai amanah, yang penggunaannya harus dilandasi oleh nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan tujuan akhir berupa kesejahteraan umat serta ridha Allah SWT.

b. Sistem Informasi dalam Konteks Dakwah dan Etika

Sistem Informasi merupakan disiplin ilmu yang fokus pada bagaimana teknologi digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara efektif. Bidang ini menggabungkan aspek teknis seperti perangkat lunak dan jaringan dengan aspek manajerial dan pengguna, sehingga menjadikannya relevan dalam hampir semua sektor kehidupan modern.

Dalam konteks Islam, Sistem Informasi tidak hanya berperan sebagai alat teknologis, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai media dakwah dan pemberdayaan umat. Memanfaatkan sistem informasi dalam dunia Islam dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti aplikasi pengelolaan zakat dan wakaf, platform pendidikan Islam berbasis digital, media sosial dakwah, hingga sistem manajemen masjid dan organisasi keislaman⁷.

Selain itu, pengembangan dan penggunaan sistem informasi dalam perspektif Islam harus memperhatikan prinsip-prinsip etika. Etika dalam teknologi informasi mencakup kejujuran dalam pengelolaan data, perlindungan privasi, transparansi sistem, dan pencegahan terhadap penyalahgunaan teknologi. Nilai-nilai seperti amanah, keadilan, dan kejujuran merupakan fondasi penting dalam membangun sistem informasi yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga berkualitas secara moral⁸.

Dengan berkembangnya teknologi digital, mahasiswa dan praktisi di bidang Sistem Informasi memiliki peluang besar untuk menjadi agen dakwah melalui inovasi-inovasi teknologi yang relevan dan bermanfaat. Hal ini menuntut kesadaran bahwa sistem informasi bukanlah alat netral semata, melainkan perangkat yang dapat diarahkan untuk mendukung nilai-nilai Islam dan menciptakan kemaslahatan sosial⁹.

⁶ Saripuddin, Syukri, and Badarussyamsi, 'Islam Dan Sains: Antara Islamisasi Ilmu, Pengilmuan Islam, Dan Transintegrasi Ilmu'.

⁷ Haris Budiman, 'Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan', *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8.1 (2017), p. 31, doi:10.24042/atjpi.v8i1.2095.

⁸ Saiful Saiful, 'Sistem Pendidikan Islam, Integrasi Ilmu Pengetahuan Agama Dan Teknologi Digital', *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6.2 (2023), pp. 1100–07, doi:10.54371/jiip.v6i2.1659.

⁹ Aulia Cindy Kusuma, Eryani Safitri, and Nur Awaliyah Asifa, 'Integrasi Nilai Islam Dalam Inovasi Teknologi : Menyongsong Era Digital', 2025, pp. 229–34.

3. Pembahasan

a. Peran Strategis Prodi Sistem Informasi

Program Studi Sistem Informasi memiliki posisi strategis dalam menjembatani antara kemajuan teknologi digital dan nilai-nilai Islam. Mahasiswa dalam prodi ini tidak hanya belajar tentang pengembangan perangkat lunak, basis data, jaringan, dan arsitektur sistem informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap teknologi yang dikembangkan dapat memberikan manfaat dan sesuai dengan ajaran Islam¹⁰.

Contoh konkret dari peran ini antara lain adalah:

- a) Aplikasi Pengingat Ibadah: Aplikasi adzan, pengingat salat, jadwal puasa, atau dzikir harian berbasis lokasi dan personalisasi.
- b) Sistem Informasi Masjid dan Pesantren: Mengelola kegiatan, keuangan, dan data jamaah secara digital.
- c) Aplikasi Zakat, Infaq, dan Sedekah: Sistem digital yang memudahkan umat Islam menunaikan kewajiban sosial mereka dengan transparan dan akuntabel.
- d) Media Dakwah Digital: Platform multimedia berbasis web atau mobile untuk menyebarkan ilmu agama yang moderat dan mencerdaskan.

Namun, kemampuan teknis ini harus dibingkai dalam etika Islam, seperti kejujuran dalam pengolahan data, keamanan informasi yang amanah, dan penggunaan teknologi untuk kemaslahatan umat, bukan untuk eksploitasi. Mahasiswa harus diajarkan untuk berpikir kritis tentang “nilai” di balik teknologi yang mereka ciptakan.

b. Tantangan di Masa Depan

Era Revolusi Industri 4.0 dan bahkan Society 5.0 membawa banyak tantangan kompleks. Munculnya kecerdasan buatan (AI), big data, internet of things (IoT), dan komputasi awan telah mengubah cara manusia hidup dan bekerja¹¹. Namun, perkembangan ini memiliki dua sisi:

- Positif: efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan.
- Negatif: pengangguran akibat otomatisasi, pelanggaran privasi, penyebaran hoaks, kecanduan digital, dan komodifikasi manusia.

Tanpa panduan moral, teknologi dapat menjadi instrumen dehumanisasi. Dalam hal ini, Islam hadir sebagai “*nilai kontrol*”, seperti dalam prinsip maqashid syariah yang bertujuan menjaga:

- 1) Agama – teknologi jangan sampai merusak akidah.
- 2) Jiwa – mencegah kerusakan mental atau penyalahgunaan yang membahayakan.
- 3) Akal – melindungi dari informasi palsu atau konten merusak.
- 4) Keturunan – mencegah konten amoral dan penyimpangan.

¹⁰ Efendi, Fatimah, and Sipahutar, ‘Peran Sistem Informasi Terhadap Pengembangan Dakwah Islam’.

¹¹ Muhamad Parhan and others, ‘Tantangan Mendidik Generasi Muslim Milenial Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Menciptakan Lingkungan Pendidikan Islam Modern’, *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, 7.2 (2022), p. 171, doi:10.29240/belajea.v7i2.4294.

5) Harta – memastikan sistem transaksi digital yang adil dan aman.

Mahasiswa dan lulusan Sistem Informasi harus menjadi penjaga nilai, tidak hanya pengembang sistem¹².

c. Integrasi Ilmu dan Agama di Kampus

Kampus Islam seperti UIN Raden Fatah menekankan model pendidikan integratif, yaitu menggabungkan antara keilmuan agama dan sains modern. Model ini menantang mahasiswa untuk tidak melihat ilmu teknologi sebagai entitas yang netral, tetapi sebagai sarana ibadah dan dakwah.

Program-program yang dapat memperkuat integrasi ini antara lain:

- a) Kuliah Umum bertema Islam dan Teknologi, untuk membuka wawasan mahasiswa terhadap urgensi nilai agama dalam perkembangan teknologi.
- b) Seminar Interdisipliner yang mengaitkan antara sistem informasi, etika Islam, dan kebutuhan masyarakat.
- c) Tugas Akhir (skripsi) yang berbasis syariah, seperti sistem informasi masjid, aplikasi pengelolaan dana umat, atau alat bantu dakwah digital.
- d) Pengabdian masyarakat digital melalui pelatihan literasi digital di pesantren dan masjid¹³.

Dengan pendekatan ini, kampus tidak hanya menghasilkan lulusan teknologis, tetapi juga intelektual muslim yang sadar akan tanggung jawab sosial dan spiritualnya.

d. Teori Pendukung

1. Teori Integrasi-Interkoneksi (Prof. Kuntowijoyo)

Teori ini dikembangkan oleh Prof. Kuntowijoyo sebagai kritik terhadap dikotomi ilmu—antara ilmu agama dan ilmu umum—yang selama ini berkembang dalam dunia pendidikan¹⁴. Ia menekankan bahwa ilmu tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai keimanan dan spiritualitas. Menurutnya, pendekatan integrasi-interkoneksi bertujuan menjadikan ilmu sebagai wahana pembentukan kepribadian utuh, bukan sekadar keterampilan duniawi.

Dalam konteks Program Studi Sistem Informasi, teori ini menjadi dasar dalam membangun sistem yang tidak hanya fungsional secara teknologi, tetapi juga mengandung muatan nilai. Contohnya, pengembangan sistem informasi zakat harus mempertimbangkan nilai keadilan, transparansi, dan niat ibadah, bukan sekadar alur transaksi digital. Dengan demikian, mahasiswa dilatih untuk menghubungkan setiap konsep teknologi yang mereka

¹² Dwi Larasati and others, 'Sistem Informasi Sebagai Peluang Dan Tantangan Dakwah', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.3 (2024), pp. 1122–27, doi:10.47467/elmal.v5i3.624.

¹³ Fahim Tharaba, 'Kajian Pemikiran Integrasi Keilmuan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Melalui Ulul Albab', *Proceeding of International Conference on Islamic Education: Challenges in Technology and Literacy Faculty of Education and Teacher Training, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 4 (2019), pp. 126–42 <<http://repository.uin-malang.ac.id/7973/>>.

¹⁴ Alim Roswanto and others, *Islam, Agama-Agama, Dan Nilai Kemanusiaan: FESTSCHRIFT UNTUK M. AMIN ABDULLAH, CISForm (Center for the Study of Islam and Social Transformation) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2013.

pelajari dengan nilai-nilai Islam, menciptakan sebuah keilmuan yang bernilai dan bermakna¹⁵.

2. Ilmu sebagai Ibadah

Dalam epistemologi Islam, menuntut ilmu bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan bagian dari ibadah. Hal ini didasarkan pada banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang mendorong pencarian ilmu sebagai jalan untuk mengenal Allah. Bahkan, orang berilmu disebut lebih mulia daripada yang tidak berilmu.

Penerapan gagasan ini dalam Sistem Informasi melahirkan kesadaran bahwa aktivitas akademik dan profesional—seperti membangun aplikasi, mengelola data, atau merancang jaringan—dapat menjadi bentuk ibadah, jika dilakukan dengan niat yang benar dan tujuan yang maslahat¹⁶. Maka, tanggung jawab moral mahasiswa dan dosen tidak berhenti pada keberhasilan teknis proyek, tetapi meluas pada sejauh mana hasil kerja itu memberi manfaat bagi umat dan sesuai dengan ajaran Islam.

3. Teori Revolusi Industri 4.0

Teori Revolusi Industri 4.0 menjelaskan bagaimana dunia memasuki fase baru yang ditandai oleh otomatisasi, konektivitas masif, dan kecerdasan buatan (AI). Dalam tahap lanjutnya, Society 5.0 menekankan bahwa teknologi harus berpusat pada manusia (human-centered society), bukan hanya efisiensi industri¹⁷. Dalam perspektif Islam, pengembangan teknologi harus selalu merujuk pada prinsip etika dan maqashid syariah. Mahasiswa Sistem Informasi yang hidup di era ini ditantang untuk:

- Menyaring teknologi yang sesuai syariat dan menolak yang bertentangan (misal: deepfake untuk fitnah, algoritma untuk menyebarkan pornografi, dsb.).
- Mengembangkan sistem yang menjaga *hifz al-din (agama)*, *hifz al-nafs (jiwa)*, *hifz al-aql (akal)*, *hifz al-mal (harta)*, dan *hifz al-nasl (keturunan)*.

Integrasi teori Revolusi Industri 4.0 dengan etika Islam memberi arah baru dalam membangun teknologi berbasis *tauhid*, yakni bahwa teknologi adalah alat, bukan tujuan. Ia harus membantu manusia untuk beribadah, menegakkan keadilan, dan menjaga martabat kehidupan.

4. Penutup

Islam dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang erat dan saling menguatkan. Di era digital, teknologi informasi harus dikembangkan bukan hanya untuk kecepatan dan efisiensi, tapi juga untuk kebaikan umat.

¹⁵ Universitas Nurul and others, 'Multikultural Berbasis Moderasi Islam', *Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 1.2 (2020), pp. 46–55.

¹⁶ Nia Kumaladewi, 'Pengembangan Sistem Informasi Penjadwalan Kuliah', *EXPERT: Jurnal Manajemen Sistem Informasi Dan Teknologi*, 1.1 (2011), pp. 150–68, doi:10.36448/jmsit.v1i1.419.

¹⁷ Luluk Ifadah and Sigit Tri Utomo, 'Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0', *Jurnal Al-Ghazali*, 2.2 (2019), p. 52.

Mahasiswa Sistem Informasi memiliki peluang besar untuk menyatukan antara ilmu dan iman dalam setiap inovasi yang dibuat. Teknologi bisa menjadi alat dakwah, pelayanan sosial, dan pembangunan peradaban yang bermoral.

Untuk itu, program studi dan institusi perlu terus mendukung integrasi ini melalui kurikulum, budaya akademik, dan pembimbingan. Dengan cara ini, teknologi tidak hanya canggih, tetapi juga berjiwa — menjadi bagian dari peradaban Islam yang beradab, bijak, dan bermanfaat.

Daftar Pustaka

- Budianto, Muhammad Rizky Ramadhandy, Syaban Farauq Kurnia, and Tresna Ramadhian Setha Wening Galih, 'Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi', *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21.01 (2021), pp. 55–61, doi:10.32939/islamika.v21i01.776
- Budiman, Haris, 'Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan', *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8.1 (2017), p. 31, doi:10.24042/atjpi.v8i1.2095
- Efendi, Erwan, Afiatri Fatimah, and Indah Mawati Sipahutar, 'Peran Sistem Informasi Terhadap Pengembangan Dakwah Islam', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5.2 (2023), pp. 3230–38
- Ifadah, Luluk, and Sigit Tri Utomo, 'Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0', *Jurnal Al-Ghazali*, 2.2 (2019), p. 52
- Kumaladewi, Nia, 'Pengembangan Sistem Informasi Penjadwalan Kuliah', *EXPERT: Jurnal Manajemen Sistem Informasi Dan Teknologi*, 1.1 (2011), pp. 150–68, doi:10.36448/jmsit.v1i1.419
- Kusuma, Aulia Cindy, Eryani Safitri, and Nur Awaliyah Asifa, 'Integrasi Nilai Islam Dalam Inovasi Teknologi : Menyongsong Era Digital', 2025, pp. 229–34
- Larasati, Dwi, and others, 'Sistem Informasi Sebagai Peluang Dan Tantangan Dakwah', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.3 (2024), pp. 1122–27, doi:10.47467/elmal.v5i3.624
- Nareswari, Ardha Zahro, 'Integrasi Teknologi Informasi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia ; Pendekatan Teori Difusi Inovasi M . Rogers', 3 (2025), pp. 129–37
- Nurul, Universitas, and others, 'Multikultural Berbasis Moderasi Islam', *Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 1.2 (2020), pp. 46–55
- Parhan, Muhamad, and others, 'Tantangan Mendidik Generasi Muslim Milenial Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Menciptakan Lingkungan Pendidikan Islam Modern', *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, 7.2 (2022), p. 171, doi:10.29240/belajea.v7i2.4294
- RI, Departemen Agama, 'Al-Quran Dan Terjemahannya', 2002
- Roswanto, Alim, and others, *Islam, Agama-Agama, Dan Nilai Kemanusiaan: FESTSCHRIFT UNTUK M. AMIN ABDULLAH, CISForm (Center for the Study of Islam and Social Transformation) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013*

- Saiful, Saiful, 'Sistem Pendidikan Islam, Integrasi Ilmu Pengetahuan Agama Dan Teknologi Digital', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6.2 (2023), pp. 1100-07, doi:10.54371/jiip.v6i2.1659
- Saripuddin, Saripuddin, Ahmad Syukri, and Badarussyamsi Badarussyamsi, 'Islam Dan Sains: Antara Islamisasi Ilmu, Pengilmuan Islam, Dan Transintegrasi Ilmu', *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 21.2 (2022), p. 140, doi:10.14421/ref.2021.2102-01
- Tharaba, Fahim, 'Kajian Pemikiran Integrasi Keilmuan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Melalui Ulul Albab', *Proceeding of International Conference on Islamic Education: Challenges in Technology and Literacy Faculty of Education and Teacher Training, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 4 (2019), pp. 126-42 <<http://repository.uin-malang.ac.id/7973/>>